

Бунчужна Валерія Євгенівна
Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Дарчич Діана Максимівна
Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Копилов Едуард Володимирович
Старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602233>

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Bunchuzhna Valeria Evgenievna
Darchych Diana Maksymivna
Kopylov Eduard Volodymyrovych

REGULATORY AND LEGAL BASIS AND MEANS OF ENSURING SECRECY IN THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE BODIES

Анотація.

У цій статті досліджуються нормативно-правові основи та заходи забезпечення режиму секретності у діяльності органів Національної поліції України. Тематика роботи є актуальною через необхідність ефективного захисту службової інформації в умовах воєнного стану, інформаційних загроз та гібридних війн, що вимагає суворого дотримання законодавства про державну таємницю в повсякденній діяльності поліції. Головною метою статті є всебічний аналіз правового регулювання та практичних механізмів, які сприяють дотриманню режиму секретності в діяльності поліцейських органів України. Проведено аналіз положень ключових законодавчих документів, зокрема Закону України «Про державну таємницю», підзаконних нормативних актів Міністерства внутрішніх справ, а також вивчено наукові підходи до питань інформаційної безпеки та організації секретного діловодства. Розглянуто організаційні заходи щодо забезпечення секретності, такі як контроль доступу до інформації, правила роботи з документами із позначкою «таємно» та запровадження відповідальності за порушення вимог режиму секретності.

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що ефективність режиму секретності базується на інтеграції чіткої правової основи, належній організації секретного документообігу, підвищенні професійної кваліфікації працівників поліції та систематичному відомчому контролі.

Abstract.

This article examines the regulatory and legal framework and measures to ensure the secrecy regime in the activities of the National Police of Ukraine. The topic of the work is relevant due to the need for effective protection of official information in conditions of martial law, information threats and hybrid wars, which requires strict compliance with the legislation on state secrets in everyday police activities. The main purpose of the article is a comprehensive analysis of legal regulation and practical mechanisms that contribute to compliance with the secrecy regime in the activities of police bodies of Ukraine. An analysis of the provisions of key legislative documents, in particular the Law of Ukraine "On State Secrets", subordinate regulatory acts of the Ministry of Internal Affairs, and also studied scientific approaches to information security and the organization of secret office management. Organizational measures to ensure secrecy are considered, such as control of access to information, rules for working with documents marked "secret" and the introduction of liability for violation of the requirements of the secrecy regime.

Based on the analysis conducted, it was concluded that the effectiveness of the secrecy regime is based on the integration of a clear legal framework, proper organization of secret document flow, improving the professional qualifications of police officers, and systematic departmental control.

Ключові слова: Національна поліція, режим секретності, державна таємниця, організаційні заходи, технічні засоби захисту, нормативно-правова база, відповідальність за порушення.

Key words: National Police, secrecy regime, state secret, organizational measures, technical means of protection, regulatory and legal framework, liability for violations.

Забезпечення конфіденційності під час здійснення діяльності органами Національної поліції України продовжує залишатися одним із ключових елементів не лише для підтримання державної безпеки, а й для забезпечення належного рівня ефективності у функціонуванні правоохоронної системи в цілому. У сучасних умовах, коли процес цифровізації набирає небачених раніше обертів, а ризики, пов'язані з кіберзлочинністю, терористичними атаками і гібридними викликами, постійно зростають, здатність правоохоронців досягти високих результатів залежить від належного захисту як державної, так і службової таємниці. Ця нагальна потреба охоплює широкий спектр діяльності поліції. Вона не обмежується виключно оперативно-розшуковими заходами, а поширюється на такі важливі аспекти, як належна організація документообігу, коректне збереження даних у базах, дотримання стандартів у реалізації внутрішніх наказів, а також забезпечення безпеки інформації під час ведення службового листування.

Наголошують, що навіть найменші недоліки у дотриманні принципів конфіденційності можуть призвести до серйозних ускладнень для національної безпеки. Особлива небезпека полягає у потенційному витоку даних, що стосуються оперативних заходів, структурних особливостей або стратегічних планів дій правоохоронних органів [1, с. 27].

Основою правового регулювання засад секретності в Україні є Конституція та низка ключових нормативно-правових актів, серед яких Закон України «Про державну таємницю» 1994 року, Закон «Про Національну поліцію» 2015 року, а також ряд постанов і положень, ухвалених Міністерством внутрішніх справ і Кабінетом Міністрів України [2; 3]. Ці документи формують законодавчу базу, згідно з якою державна таємниця визначається як інформація, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави. Управління таким видом інформації здійснюється через встановлений порядок доступу, детальну класифікацію рівнів секретності та передбачені санкції за порушення встановлених норм і процедур.

Особлива увага приділяється правильній класифікації відомостей і забезпеченню ефективного контролю над їх обігом у межах правоохоронних органів, зокрема в поліцейських підрозділах. Це створює умови для чіткого дотримання норм безпеки та виключає можливість витоку конфіденційної інформації, що може становити ризик для країни.

Питання вдосконалення законодавства набуває все більшої актуальності. Зокрема, акцентують на нагальності оновлення правової бази з урахуванням сучасних загроз і викликів, які супроводжують цифрову епоху, що стрімко розвивається [1, с. 32]. Він зазначає, що такі зміни є критично важливими для підвищення ефективності системи захисту секретної інформації.

Паралельно важливо інтегрувати найкращі міжнародні практики у сфері забезпечення секрет-

ності. Зокрема, адаптація стандартів Європейського Союзу та НАТО у сфері збереження конфіденційної інформації дозволить створити більш надійну і прогресивну систему захисту. Такий підхід забезпечить відповідність національних механізмів сучасним викликам і сприятиме посиленню міждержавного співробітництва у сфері безпеки [4].

Для забезпечення секретності передбачені організаційні заходи, серед яких створення спеціалізованих підрозділів для контролю доступу до секретних даних, перевірка персоналу перед наданням доступу до інформації з обмеженим доступом, зберігання документів у захищених умовах (зокрема у сейфах чи на шифрованих носіях), а також контроль дотримання правил секретного діловодства [5]. У структурі Національної поліції діють особливі відділи, які координують роботу з засекреченою інформацією, проводять аудит доступу та фіксують порушення у цій сфері. Працівники з доступом до секретних даних проходять обов'язкове навчання і регулярні перевірки знань, що сприяє зменшенню ризиків витоку інформації як випадково, так і навмисно. Акцентують увагу на тому, що ефективний захист секретності можливий лише за умови комплексного підходу, який охоплює правові, організаційні та технічні заходи [1, с. 41].

Технічні засоби захисту секретної інформації охоплюють комплекс програмно-апаратних рішень, спрямованих на забезпечення безпеки даних [6]. До них належать криптографічний захист інформації, системи відеоспостереження, контроль доступу до приміщень і баз даних, а також телекомунікаційні платформи, що запобігають несанкціонованому доступу. У процесі цифровізації особливу увагу зосереджено на захисті даних при використанні мобільних пристроїв і роботи в інтернет-мережах. У правоохоронній сфері активно застосовуються автоматизовані бази даних, внутрішні сервери, сертифіковані інформаційно-телекомунікаційні системи, а також системи електронного документообігу, затверджені органами державного спецв'язку [7]. Для підвищення рівня захисту широко використовують шифрування інформації, багаторівневу автентифікацію користувачів, контроль доступу та регулярний аудит інформаційних ресурсів. Адже наголошують на тому, що технічні засоби захисту мають бути важливою складовою національної системи безпеки в умовах сучасного інформаційного середовища [1, с. 54].

Законодавча база визначає відповідальність за порушення режиму секретності. Стаття 328 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці особою, якій вона стала відома в процесі виконання службових завдань [8]. Також стаття 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність адміністративного характеру за порушення правил охорони державної таємниці [9].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції.

Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [12 с. 51].

Попри наявність нормативного регулювання, практична реалізація виявляє низку проблем, що гальмують ефективне забезпечення режиму секретності. Серед головних недоліків - недостатнє фінансування технічних заходів безпеки, застарілі нормативно-правові акти, дефіцит кваліфікованих фахівців з питань інформаційної безпеки та людський фактор у вигляді помилок або недбалості [10]. За словами Копилова Е.В., для підвищення рівня захисту секретної інформації в правоохоронних структурах доцільно створити єдину стандартизовану систему вимог до ведення секретного діловодства з врахуванням міжнародних практик [1, с. 60]. Крім того, потрібна активна співпраця між МВС, СБУ та органами держспецзв'язку, що включає посилений контроль, обмін досвідом і організацію спільних тренувань із питань безпеки [11]. Зважаючи на фактично всебічну і всеохоплюючу цифровізацію і, фактично, віртуалізацію всіх сфер життя людини і суспільства, перед правоохоронцями постає низка нагальних проблем, що потребують посиленої уваги [13]. Забезпечення режиму секретності в роботі органів Національної поліції України є важливим компонентом національної безпеки. Ефективність функціонування цієї системи можлива лише за умов комплексного підходу, який включає поєднання нормативно-правових, організаційних та технічних заходів [1, с. 63].

Основу стабільної й безпечної діяльності Національної поліції становлять розробка та впровадження сучасних методів захисту інформації, навчання співробітників і контроль за дотриманням правил режиму секретності. Як зазначають, режим секретності виступає не лише набором формальних правил, а й стратегічним інструментом захисту національних інтересів.

Список використаних джерел:

1. Копилов Е. В. Забезпечення режиму секретності в діяльності правоохоронних органів України. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2021. - 120 с.

2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

3. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

4. NATO Security Policy and EU Information Security Standards: Official Publications. - Brussels, 2019.

5. Наказ МВС України «Про організацію роботи з охорони державної таємниці в системі МВС» від 18.04.2017 р. № 326.

6. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту інформації. Системи управління інформаційною безпекою. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015.

7. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Офіційний сайт. - Режим доступу: <https://cip.gov.ua>.

8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р.

№ 2341-III.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X.

10. Копилов Е. В. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. - 145 с.

11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII.

12. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. С. 40-53.

13. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.